

Supplementary Material: Financial credit risk measurement using a binary classification model.

APPENDIX 1: SQL STATEMENTS FOR DATA EXTRACTION

```
select CASE
  WHEN clien_num_carga IS NULL THEN 0
  ELSE clien_num_carga
END AS num_cargas,
CASE
  WHEN defcr_abr_defcr = 'CT' THEN 1
  WHEN defcr_abr_defcr = 'AT' THEN 2
  WHEN defcr_abr_defcr = 'AI' THEN 3
  WHEN defcr_abr_defcr = 'RP' THEN 4
  WHEN defcr_abr_defcr = 'AE' THEN 5
  WHEN defcr_abr_defcr = 'MC' THEN 6
  WHEN defcr_abr_defcr = 'MV' THEN 7
  WHEN defcr_abr_defcr = 'OT' THEN 8
  WHEN defcr_abr_defcr = 'TT' THEN 9
  WHEN defcr_abr_defcr = 'TE' THEN 10
  WHEN defcr_abr_defcr = 'TP' THEN 11
  WHEN defcr_abr_defcr = 'TL' THEN 12
  WHEN defcr_abr_defcr = 'AS' THEN 13
  WHEN defcr_abr_defcr = 'AL' THEN 14
  WHEN defcr_abr_defcr = 'VH' THEN 15
  WHEN defcr_abr_defcr = 'ED' THEN 16
  WHEN defcr_abr_defcr = 'SA' THEN 17
  WHEN defcr_abr_defcr = 'TC' THEN 18
  WHEN defcr_abr_defcr = 'HG' THEN 19
  WHEN defcr_abr_defcr = 'VI' THEN 20
  WHEN defcr_abr_defcr = 'VA' THEN 21
  WHEN defcr_abr_defcr = 'VN' THEN 22
  WHEN defcr_abr_defcr = 'VU' THEN 23
  WHEN defcr_abr_defcr = 'CB' THEN 24
  WHEN defcr_abr_defcr = 'RA' THEN 25
  WHEN defcr_abr_defcr = 'AR' THEN 26
  WHEN defcr_abr_defcr = 'SH' THEN 27
  WHEN defcr_abr_defcr = 'VT' THEN 28
  WHEN defcr_abr_defcr = 'CI' THEN 29
  WHEN defcr_abr_defcr = 'RR' THEN 30
  ELSE 31
END AS dest_credito,
      DATEDIFF(yy, clien_fec_nacim, GETDATE()) as edad,
CASE
  WHEN ecivi_cod_ecivi = 0 THEN 1
  ELSE ecivi_cod_ecivi
END AS estd_civil,
CASE
  WHEN sexos_cod_sexos = 0 THEN 1
  WHEN sexos_cod_sexos = 3 THEN 1
  ELSE sexos_cod_sexos
END AS genero,
CASE
  WHEN sbtga_cod_sbtga = 10 THEN 0
  WHEN sbtga_cod_sbtga = 20 THEN 0
  WHEN sbtga_cod_sbtga = 30 THEN 0
  ELSE sbtga_cod_sbtga
END AS garantia,
```

```

                credi_val_credi as monto,
CASE
  WHEN instr_abr_instr = 'P' THEN 1
  WHEN instr_abr_instr = 'S' THEN 2
  WHEN instr_abr_instr = 'T' THEN 3
  WHEN instr_abr_instr = 'U' THEN 4
  WHEN instr_abr_instr = 'G' THEN 5
  ELSE 6
END AS instruccion,
        CASE
  WHEN (select iecli_val_iecli from bddEconx.informix.cnxiecli, bddEconx.informix.cnxtifin
        where iecli_cod_ofici = clien_cod_ofici
        and iecli_cod_clien = clien_cod_clien
        and iecli_cod_tifin = tifin_cod_tifin
        and tifin_cod_tifin = 15) IS NULL THEN 0
  ELSE 1
END AS pre_institucionales,
        (select count(*) from bddEconx.informix.cnxcredi where credi_cli_ofici = clien_cod_ofici and
        credi_cod_clien = clien_cod_clien) as num_credits,
        sbtcr_cod_sbtcr as tip_credito,
CASE
  WHEN tvivi_cod_tvivi = 0 THEN 1
  ELSE tvivi_cod_tvivi
END AS tip_vivienda,
        (select sum(iecli_val_iecli) from bddEconx.informix.cnxiecli, bddEconx.informix.cnxtifin
        where iecli_cod_ofici = clien_cod_ofici
        and iecli_cod_clien = clien_cod_clien
        and iecli_cod_tifin = tifin_cod_tifin
        and tifin_ctr_tifin = 1) as ingresos,
        (select sum(iecli_val_iecli) from bddEconx.informix.cnxiecli, bddEconx.informix.cnxtifin
        where iecli_cod_ofici = clien_cod_ofici
        and iecli_cod_clien = clien_cod_clien
        and iecli_cod_tifin = tifin_cod_tifin
        and tifin_ctr_tifin = 2) as egresos,
CASE
  WHEN (select sum(iecli_val_iecli) from bddEconx.informix.cnxiecli, bddEconx.informix.cnxtifin
        where iecli_cod_ofici = clien_cod_ofici
        and iecli_cod_clien = clien_cod_clien
        and iecli_cod_tifin = tifin_cod_tifin
        and tifin_ctr_tifin = 4) IS NULL THEN 0
  ELSE (select sum(iecli_val_iecli) from bddEconx.informix.cnxiecli, bddEconx.informix.cnxtifin
        where iecli_cod_ofici = clien_cod_ofici
        and iecli_cod_clien = clien_cod_clien
        and iecli_cod_tifin = tifin_cod_tifin
        and tifin_ctr_tifin = 4)
END AS activos,
CASE
  WHEN (select sum(iecli_val_iecli) from bddEconx.informix.cnxiecli, bddEconx.informix.cnxtifin
        where iecli_cod_ofici = clien_cod_ofici
        and iecli_cod_clien = clien_cod_clien
        and iecli_cod_tifin = tifin_cod_tifin
        and tifin_ctr_tifin = 5) IS NULL THEN 0
  ELSE (select sum(iecli_val_iecli) from bddEconx.informix.cnxiecli, bddEconx.informix.cnxtifin
        where iecli_cod_ofici = clien_cod_ofici
        and iecli_cod_clien = clien_cod_clien
        and iecli_cod_tifin = tifin_cod_tifin
        and tifin_ctr_tifin = 5)
END AS pasivos,
        credi_tas_credi as tasa_interes, DATEDIFF(yy, clien_fec_entra, GETDATE()) as antg_socio,
        DATEDIFF(yy, clien_fec_ingin, GETDATE()) as antg_laboral,
CASE
  WHEN secto_cod_secto = 0 THEN 1

```

```

ELSE secto_cod_secto
END AS zona_geografica,
    credi_num_cuota as num_cuotas,
CASE
    WHEN prdrc_abr_prdrc = 'ME' THEN 1
    WHEN prdrc_abr_prdrc = 'SA' THEN 2
    WHEN prdrc_abr_prdrc = 'QU' THEN 3
    WHEN prdrc_abr_prdrc = 'BM' THEN 4
    WHEN prdrc_abr_prdrc = 'TR' THEN 5
    WHEN prdrc_abr_prdrc = 'SE' THEN 6
    WHEN prdrc_abr_prdrc = 'AN' THEN 7
    WHEN prdrc_abr_prdrc = 'DIA' THEN 8
    WHEN prdrc_abr_prdrc = 'VNC' THEN 9
    ELSE 10
END AS tip_pago,
sebce_cod_sebce as act_economica,
    (select sum(rbdiv_val_rbdiv) from bddEconx.informix.cnxrbdivio
    where rbdiv_cod_cred_i = credi_cod_cred_i
    and rbdiv_num_divid = 1) as valor_cuota,
CASE
    WHEN (select sum(iecli_val_iecli) from bddEconx.informix.cnxiecli,bddEconx.informix.cnxtifin
    where iecli_cod_ofici = clien_cod_ofici
    and iecli_cod_clien = clien_cod_clien
    and iecli_cod_tifin = tifin_cod_tifin
    and tifin_ctr_tifin = 1) <= 500 THEN 0
    WHEN (select sum(iecli_val_iecli) from bddEconx.informix.cnxiecli,bddEconx.informix.cnxtifin
    where iecli_cod_ofici = clien_cod_ofici
    and iecli_cod_clien = clien_cod_clien
    and iecli_cod_tifin = tifin_cod_tifin
    and tifin_ctr_tifin = 1) > 500 and
    (select sum(iecli_val_iecli) from
bddEconx.informix.cnxiecli,bddEconx.informix.cnxtifin
    where iecli_cod_ofici = clien_cod_ofici
    and iecli_cod_clien = clien_cod_clien
    and iecli_cod_tifin = tifin_cod_tifin
    and tifin_ctr_tifin = 1) <= 1100
    THEN 1
    ELSE 2
END AS capac_pago,
CASE
    WHEN (select count(*) from bddEconx.informix.cnxcredi where credi_ide_clien=clien_ide_clien)
<= 1 THEN 0
    ELSE 1
END AS tip_socio,
CASE
    WHEN tcalf_cod_tcalf = 1 THEN 0
    ELSE 1
END AS calf_socio
from
bddEconx.informix.cnxcredi,bddEconx.informix.cnxclien,bddEconx.informix.cnxtiden,bddEconx.informix.cnxorlcr,bddEconx.informix.cnxprdc,
    bddEconx.informix.cnxlcred,bddEconx.informix.cnxsbtcr,bddEconx.informix.cnxsbtvc,bddEconx.informix.cnxdefcr,
bddEconx.informix.cnxciuda,bddEconx.informix.cnxprovi,bddEconx.informix.cnxcanto,bddEconx.informix.cnxparro,bddEconx.informix.cnxinstr,
    bddEconx.informix.cnxecivi,bddEconx.informix.cnxsexos,bddEconx.informix.cnxsbtga,bddEconx.informix.cnxtvivi,bddEconx.informix.cnxsecto,
    bddEconx.informix.cnxdtfin,bddEconx.informix.cnxsebce,bddEconx.informix.cnxtcalf
where credi_cli_empre = clien_cod_empre
and credi_cli_ofici = clien_cod_ofici
and credi_cod_clien = clien_cod_clien

```

```

and clien_cod_tiden = tiden_cod_tiden
and clien_dom_ciuda = ciuda_cod_ciuda
and ciuda_cod_provi = provi_cod_provi
and ciuda_cod_provi = canto_cod_provi
and ciuda_cod_canto = canto_cod_canto
and clien_dom_ciuda = parro_cod_ciuda
and clien_dom_parro = parro_cod_parro
and clien_cod_instr = instr_cod_instr
and credi_cod_orlcr = orlcr_cod_orlcr
and credi_cod_prdrc = prdrc_cod_prdrc
and credi_cod_empre = lcred_cod_empre
and credi_cod_ofici = lcred_cod_ofici
and credi_cod_tcred = lcred_cod_tcred
and lcred_cod_sbtrc = sbtrc_cod_sbtrc
and credi_cod_sbtvc = sbtvc_cod_sbtvc
and credi_cod_defcr = defcr_cod_defcr
    and clien_cod_ecivi = ecivi_cod_ecivi
    and clien_cod_sexos = sexos_cod_sexos
    and credi_cod_sbtga = sbtga_cod_sbtga
    and clien_cod_tvivi = tvivi_cod_tvivi
    and parro_cod_secto = secto_cod_secto
    and clien_cod_dtfin = dtfin_cod_dtfin
and dtfin_cod_sebce = sebce_cod_sebce
    and credi_cod_tcalf = tcalf_cod_tcalf
AND clien_num_carga <= 13
AND (DATEDIFF(yy, clien_fec_nacim, GETDATE()) >= 18 AND DATEDIFF(yy, clien_fec_nacim, GETDATE()) <= 96)
AND (select sum(iecli_val_iecli) from bddEconx.informix.cnxiecli, bddEconx.informix.cnxtifin
    where iecli_cod_ofici = clien_cod_ofici
    and iecli_cod_clien = clien_cod_clien
    and iecli_cod_tifin = tifin_cod_tifin
    and tifin_ctr_tifin = 1) >= 1
AND (select sum(iecli_val_iecli) from bddEconx.informix.cnxiecli, bddEconx.informix.cnxtifin
    where iecli_cod_ofici = clien_cod_ofici
    and iecli_cod_clien = clien_cod_clien
    and iecli_cod_tifin = tifin_cod_tifin
    and tifin_ctr_tifin = 2) >= 1
AND (creditas_creditas >= 9 AND creditas_creditas <= 36)
AND DATEDIFF(yy, clien_fec_ingin, GETDATE()) <= 56
AND (select sum(rbddiv_val_rbddiv) from bddEconx.informix.cnxrbdiv
    where rbddiv_cod_creditas = creditas_creditas
    and rbddiv_num_divid = 1) >= 3

```

APPENDIX 2: INTERVIEW FOR OPERATING STAFF

Jefe Operativo Senior (JO), zona costa.

Jefe Operativo Junior1(JOj1), zona sierra centro.

Jefe Operativo Junior2(JOj2), zona sierra norte.

Jefe Operativo Junior3(JOj3), zona sierra sur.

¿Cómo afecto la integración de la herramienta web para el análisis crediticio?

JO. A los colaboradores de la zona costera, al inicio se le hizo un poco difícil pero luego de explicarle detalladamente, el aplicativo resulto fácil de usar.

JOj1, JOj2, JOj3. Los colaboradores de la sierra todos lograron utilizar la herramienta, es muy intuitiva y solo hay que ingresar datos.

¿La utilización de la herramienta es compleja?

JO. La herramienta no es compleja, es fácil de usar.

JOj1, JOj2, JOj3. No la herramienta es muy intuitiva y de fácil uso.

¿Las variables o datos de entrada abarcan toda la información necesaria para un análisis crediticio?

JO. Si, en realidad abarca todo lo que internamente revisamos, la única falla, pero ya parte de nosotros es la veracidad de los datos, si se ingresa datos erróneos el resultado será erróneo.

JOj1, JOj2, JOj3. Estamos de acuerdo con lo que dice el JO, ya sale de las manos de nosotros y obviamente de la herramienta.

¿Agilizó el tiempo de respuesta a un socio, a la hora de entregar un crédito?

JO. Al momento de ingresar los datos de entrada de la herramienta y dando clic en el botón de predecir genera un resultado rápido que eso validamos con una base de conocimiento almacenada con los años y efectivamente da el mismo resultado, a excepciones de algunos que ya depende de la veracidad de los datos.

JOj1, JOj2, JOj3. Había mucha expectativa con los resultados que arrojaba, pero de igual manera se realizó un sondeo con las bases de conocimiento y efectivamente hay un grado alto de veracidad.

Análisis:

Se evidencia que la herramienta generada en el trabajo de investigación ha generado expectativas grandes, ya que los Jefes Operativos siendo expertos en el tema abalizan que hay un grado alto de certeza de resultados entre la herramienta y las bases de conocimiento almacenados.

Jefe Operativo Senior